

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АБДУВОИТОВ Сирожиддин Хикматуллаевич

*Самостоятельное соискатель Университета
Мировой экономики и дипломатии,
главный консультант Учебного центра
избирательного права и современных технологий
Секретариата Центральной избирательной
комиссии Республики Узбекистан*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841755>

ТУРЦИЯ И УЗБЕКИСТАН В СХОЖЕСТИ ИСТОРИИ И РЕФОРМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются становление узбекское-турецких отношений сотрудничества, причины политических конфликтов и разногласий между двумя странами, усилия по восстановлению этих отношений на основе новых фактов. Также в последние годы в ходе визитов и официальных встреч на высшем уровне глав двух государств было отмечено, что подписанные нормативные правовые акты в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах приобретают важное значение для расширения двусторонних взаимовыгодных связей.

Ключевые слова: внешняя политика, сотрудничество, отношение, общение, интеграция, демократия, наука, независимость, культура, мировоззрение, безопасность.

О‘ЗБЕКИСТОН VA TURKIYA: TARIX VA ISLOHOTLAR MUSHTARAKLIGI

ANNOATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston-Turkiya o‘zaro hamkorlik aloqalarining shakllanishi, ikki davlat o‘rtasidagi siyosiy ziddiyat va o‘zaro kelishmovchiliklarning kelib chiqish sabablari hamda ushbu munosabatlarni tiklash yo‘lidagi say-harakatlari yangi dalillar asosida tahlil etilgan. Shuningdek, so‘nggi yillarda ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi tashriflari va rasmiy uchrashuvlari jarayonida savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-gumanitar sohalarda imzolangan normativ-huquqiy hujjatlar ikki tomonlama o‘zaro manfaatli aloqalarning kengayishida muhim ahamiyat kasb etayotgani yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tashqi siyosat, hamkorlik, munosabat, aloqa, integratsiya, demokratiya, fan, mustaqillik, madaniyat, dunyoqarash, xavfsizlik.

TURKEY AND UZBEKISTAN GERMINATION HISTORY AND REFORMS

ANNOTATION

This article analyzes the formation of Uzbek-Turkish cooperation relations, the causes of political conflicts and disagreements between the two countries, efforts to restore these relations based on new facts. Also, in recent years, during visits and official meetings at the highest level of the heads of the two states, it was noted that the signed regulatory legal acts in the trade, economic, scientific, technical, cultural and humanitarian spheres are becoming important for expanding bilateral mutually beneficial ties.

Key words: foreign policy, cooperation, attitude, communication, integration, democracy, science, independence, culture, worldview, security.

В результате геополитических изменений в мире в начале 90-х годов XX века в Центральноазиатском регионе возник ряд независимых государств. Взаимное сотрудничество независимых стран в социально-экономической и культурной сферах, а также защита национальных интересов Республики Узбекистан на международной арене потребовали установления взаимовыгодных отношений с развитыми странами Европы и Азии. За годы независимости были созданы организационно-правовые основы Узбекистана, установлены взаимовыгодные отношения с престижными международными организациями и различными странами мира во всех сферах, достигнут ряд положительных результатов. В частности, взаимное сотрудничество между Узбекистаном и Турцией отвечало интересам обеих стран. Следует отметить, что Турция – страна, имеющая свой собственный путь развития, расположенная на стыке азиатского и европейского континентов, расположенная в экономически и геостратегически выгодном месте. Уместно также признать, что «Турция, являющаяся для нас близким другом и экономическим партнером, одной из первых признала независимость Узбекистана» [1, С.390].

Интеграция Узбекистана в мировое сообщество определяется его достойным местом в системе международных отношений, эффективной реализацией своих интересов в политической, экономической, научно-технической, социально-культурной сферах. Соответственно, не будет преувеличением сказать, что в узбекско-турецком сотрудничестве наступил новый этап. Рациональные подходы во взаимоотношениях заложили основу для открытия новой страницы во внешней политике двух стран. Официальный визит президента Шавката Мирзиёева в Анкару 25 октября 2017 года открыл новый этап в отношениях Турции с Узбекистаном. Между Узбекистаном и правительством Турции подписаны Договор об основах и целях межгосударственных отношений, протокол о консульских представительствах, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, протоколы о взаимодействии в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения и туризма и другие нормативные правовые акты. В связи с этим научное исследование экономических и культурных связей между Узбекистаном и Турцией является актуальным вопросом на сегодняшний день.

За годы независимости в Узбекистане было проведено множество исследований по истории международных отношений. Узбекско-турецкие отношения стали одной из актуальных тем, которая находится в центре внимания историков, политиков. За короткий срок в Узбекистане было создано несколько крупных работ, посвященных международным отношениям. А.Алимов, Э.Нуриддинов, А.Киргизбаев, Гл.Кочаров, М.Рахимов, Г.Раджабов, Х.Работы Бекматова и других ученых [2] включают. Среди этих работ выделяется монография Раджабова и Бекмуратов в соавторстве. Он посвящен многолетней истории узбекско-турецкого сотрудничества, налаживанию отношений двух государств в первые годы независимости и анализу их связей в экономической и культурной сферах.

Турция — это также страна, которая имеет свой собственный путь развития в мировом сообществе, которая начала свою внешнеполитическую деятельность в последней четверти XX века на основе таких принципов, как демократия, социальная справедливость. Турция умело поддержала свою «турецкую модель» в рыночной экономике, разработав уникальный путь развития [5, С.14]. В результате экономические реформы принесли свои плоды и заняли место среди развитых стран мира.

В 1991 году дипломатический визит президента Турции Тургута Озала в СССР привлек внимание не только Москвы, но и Азербайджана, Казахстана и других союзных республик [9:134]. Эти визиты продемонстрировали растущий интерес Турции к новым возникающим республикам на юге бывшего Советского Союза. 8 декабря 1991 года было создано СНГ (Содружество Независимых Государств), и Турция стала первой страной, признавшей новые независимые республики [3:45]. Это, в свою очередь, открыло широкую возможность для стран Центральной Азии установить контакты со странами Европы через Турцию.

Развитие сотрудничества между Узбекистаном и Турцией можно проанализировать в три этапа: 1-й этап: 1991-1999 годы, 2-й этап: 2000-2016 годы, 3-й этап: начиная с 2016 года.

На *первом этапе*, в 1991-1999 годах, между двумя странами было налажено сотрудничество в различных областях, подписаны взаимовыгодные контракты и соглашения. Однако из-за таких причин, как невыполнение некоторыми коммерческими компаниями Турции условий контракта и связь действующих в Узбекистане узбекско-турецких лиц с религиозно-политическими террористическими организациями, отношения между двумя странами ослабли.

На *втором этапе*, в 2000-2016 годах, отношения между Узбекистаном и Турцией проявлялись по-разному. Например, хотя в эти годы руководители турецкого правительства совершали официальные визиты, в основном они встречались на международных конференциях. В этот период заметен разрыв дипломатических и политических отношений между Узбекистаном и Турцией. Хотя торговые, транзитные и другие экономические отношения сохранились, отношения в других сферах пришли в упадок и не носят системного характера.

Третий этап можно обосновать тем, что в результате регулярных встреч и государственных визитов лидеров двух стран в 2016 году и позже две страны вышли на новый уровень «стратегического сотрудничества» во всех сферах.

Межгосударственные официальные встречи и государственные визиты президентов Узбекистана и Турции начались в конце 1991 года. В ходе официального визита Первого Президента Республики Узбекистан Каримова в Турцию 16-19 декабря текущего года были подписаны «Соглашение об основах и целях отношений между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой», «Республика Узбекистан и Турецкая Республика Подписание таких документов, как «Соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве», «Протокол соглашения» [4] стало первым шагом в этом направлении. Важным событием в развитии отношений между двумя странами стал визит премьер-министра Турции Демиреля в Узбекистан 28 апреля 1992 года. 28 апреля 1992 года в Ташкенте было открыто посольство Турецкой Республики [11]. Также в январе 1993 года начало свою деятельность Посольство Республики Узбекистан в Анкаре [8]. Открытие посольств двух стран имело большое значение в ускорении взаимных политических, социально-экономических и культурных связей.

С 29 июня по 1 июля 1992 года первый Президент Республики Узбекистан И. Каримов посетил Турцию [12]. Также И. Каримов совершил официальный визит в Турцию в июне 1994 г. и ноябре 1997 г., а в октябре 1998 г. принял участие в торжествах, посвященных 75-летию Турецкой Республики [16]. Таким образом, стало традицией проведение крупных праздников, фестивалей и научных конференций в сотрудничестве между двумя странами.

В свою очередь, президент Турции Демирель 7 мая 1996 года совершил официальный визит в Узбекистан [6].

В октябре текущего года президент Демирель принял участие в 4-й встрече лидеров тюркоязычных стран на высоком уровне, состоявшейся в Узбекистане, и в мероприятиях, посвященных 660-летию Амира Тимура [21]. В целом правовой основой отношений двух стран является соглашение о «вечной дружбе и сотрудничестве», заключенное между двумя странами в 1996 году, а также политические, торгово-экономические, научно-технические, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Более 70 документов были подписаны в сфере борьбы с торговлей людьми, здравоохранении, транспорте, туризме, культуре и других сферах [17].

Главы турецких государств часто посещали Узбекистан и расширяли сотрудничество между странами. Президент Турции Демирель совершил официальный визит в Узбекистан 15 марта 1999 г [20]. В ходе визита, посетив комплекс великого хадисоведа Имама аль-Бухари в городе Самарканде, он ознакомился с творческими работами, проведенными в прошлом году в связи с 1225-летием исламский учёный-богослова, и подарил средства на сумму 5 тыс. долларов США на комплексы Имама аль-Бухари и Бахауддина Накшбанди.

Также Президент Турции С.Демирель и Президент Республики Узбекистан Каримов приняли участие в церемонии открытия совместного предприятия «СамКочавто» в Самарканде [19]. Запуск этого завода послужил повышению экономического потенциала Узбекистана и выводу его в число стран-производителей автобусов и грузовых автомобилей в Центральной Азии.

На втором этапе развития сотрудничества между Республиками Узбекистан и Турция (2000-2016 годы) совершались официальные визиты глав правительства Турции, но в основном лидеры двух стран встречались на международных конференциях.

Однако в силу различных факторов был заметен откат в политическом сотрудничестве между Узбекистаном и Турцией. Слабые отношения между двумя странами берут свое начало еще в 2008-2013 годах. Хотя торговые, транзитные и другие экономические отношения сохранялись, дипломатические и политические отношения были приостановлены. Мы можем назвать следующие факторы:

1) Существование проблем с конвертацией валюты в Узбекистане. проблемы с выплатой ежемесячной заработной платы работникам узбекско-турецких совместных предприятий и преподавателям узбекско-турецких лицеев, получением виз, авиабилетов, оказанием медицинских услуг;

2) связь некоторых турецких компаний с международными религиозно-политическими террористическими организациями, в частности, «Нурчилар» (появившаяся в Турции в первой половине 20 века и направленная в основном на реструктуризацию государства путем обоснования во внутренней системе управления Турция и другие страны считались террористической организацией нового поколения, построенной на секретности и вымогательстве. Ее лидером является Фетхуллах Гюлен, открывший в 1970 году частные школы и пытавшийся влиять на сознание молодежи своими негативными идеями (приостановлено) и их попытками Ввоз запрещенной литературы в Узбекистан негативно сказался на отношениях между двумя странами.

3) В Узбекистане создан ряд узбекско-турецких совместных предприятий, турецкие бизнесмены не соблюдали условия контракта при начале своей предпринимательской деятельности. Например, в 2008 году множество факторов привело к закрытию торговых центров «Туркуаз» [15] в Ташкенте, а также устаревшее и низкое качество технического оборудования, завезенного на совместные предприятия из Турции.

Встреча лидеров двух стран в рамках международных конференций заложила основу для восстановления отношений между двумя странами. 7 февраля 2014 года первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов встретился с Президентом Турции Раджабом Тайипом Эрдоганом в рамках посещения церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи (Россия) [18].

Также достигнута договоренность, что Ислам Каримов и Раджаб Тайип Эрдоган будут проводить встречи один раз в год на уровне МИД и на уровне глав государств.

Третий этап сотрудничества между Республиками Узбекистан и Турция в 2016 году и последующие годы, регулярные встречи Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывели отношения двух стран на новый уровень. Ведь «между нами были периоды недоверия и холода, но мы объединились и растопили эти льды, и эта холодность никогда не вернется» [7] отметил Ш.Мирзиёев.

В частности, лидеры двух стран в ходе визита Раджаба Тайипа Эрдогана в Самарканд в ноябре 2016 года и конференции «Один пояс один путь», состоявшейся в Пекине в мае 2017 года, а также Казахстана в сентябре также встретились в рамках первый саммит Организации исламского сотрудничества в области науки и технологий, прошедший в Стамбуле [10]. Президент Турецкой Республики Эрдоган 17-18 ноября 2016 года посетил город Самарканд и посетил могилу первого Президента Республики Узбекистан Каримова. В форумном комплексе в городе Самарканде состоялись переговоры исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Турецкой Республики Р.Эрдогана [14:4]. Согласованы вопросы торгово-экономического сотрудничества. По итогам 2015 года объем взаимной торговли составил 1,2 миллиарда долларов США.

Отношения между двумя странами постоянно хвалят мировые СМИ. Например, Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев был признан «Зарубежным государственным деятелем года» в ежегодном рейтинге престижного издания Турции «Turcomoney». Об этом было объявлено в городе Стамбуле на торжественной церемонии с участием председателя Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырыма, мэра Стамбула Мевлюта Уйсала, парламента правительства страны, общественности и бизнес-сообщества [13].

В целом признание Узбекистана Турцией подняло сотрудничество стран на новый уровень. В разное время на встречах глав государств Узбекистана и Турции обсуждались вопросы, связанные с наиболее актуальными направлениями государственной и общественной жизни, подписывались и претворялись в жизнь соглашения и контракты, исходя из конкретных стратегических целей. Сотрудничество Узбекистана и Турции приобрело особое значение в обеспечении политической и экономической стабильности в Центральной Азии. На основе изучения взаимных дипломатических отношений между Узбекистаном и Турцией можно сделать следующие выводы:

- Турция, как одна из развитых стран мира, как одна из первых стран, признавших независимость Узбекистана, начала практический и конструктивный диалог;

- В налаживании отношений между Узбекистаном и Турцией, прежде всего, большое значение придавалось формированию договорно-правовой базы сотрудничества. В ходе межгосударственных официальных встреч, государственных визитов и политических диалогов на высшем уровне президентов двух стран были подписаны соглашения по всем направлениям, на основе этих документов формировалась их правовая база.

REFERENCES. ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 390.
2. Алимов А. Внешне экономическая деятельность Республики Узбекистан: взгляд в будущее. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – Б. 72.; Нуриддинов Э. Международное сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. – Т.: Чўлпон, 2002. – Б. 213.; Қирғизбоев А. Ўзбекистон Республикасининг Осиё мамлакатлари билан халқаро ҳамкорлиги. – Т.: Фан, 2004. – Б. 280.; Кўчаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараён муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси). – Т.: Фан, 2007. – Б. 200.; Рахимов М.А. Современная история взаимоотношений Узбекистана и стран Центральной Азии с ведущими государствами мира. – Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. – Б. 224.; Ражабов Қ., Бекмуратов Х. Ўзбекистон билан Туркия ўртасидаги иқтисодий ва маданий ҳамкорлик тарихидан. – Т.: Tafakkur, 2017. – Б. 168.
3. Bülent Aras. Turkey's policy in the former Soviet South: assets and options. Turkish studies. Vol. 1, No. 1, (Spring 2000). – P. 45.
4. Документы, подписанные в Турции // Народное слово. 21 декабря 1991 г.
5. Жалолов Ж. Бозор иқтисодиёти: Туркия моделини сири. – Т.: Адолат, 1994. – Б.14.
6. Крепнут вековые узы братства // Народное слово. 8 мая 1996 г.
7. Куронов М. Қардошлик ва ҳамкорлик тантанаси // Ўзбекистон овози. 2018 йил 3 май.
8. Муҳаммадиев Н. Ҳамкорликнинг янги босқичи // Халқ сўзи. 2000 йил 14 октябрь.
9. Muhittin Ataman. Leadership Change: Ozal Leadership and Restructuring in Turkish Foreign Policy. Alternatives Journal, Vol. 1, No. 1 (Spring 2002). – P. 134.
10. Ортиқов Ш. Ўзбекистон – Туркия: буюк тарих бунёд этган икки улуғ халқ // Халқ сўзи. 2018 йил 27 апрель.
11. Открытие посольства Турецкой Республики // Правда Востока. 30 апреля 1992 г.
12. Президент Республики Узбекистан в Турции // Народное слово. 1 июля 1992 г.
13. Президент Шавкат Мирзиёев Туркияда “Йилнинг хорижий давлат арбоби” деб топилди // Халқ сўзи. 2018 йил 28 декабрь.
14. Ражабов Қ., Бекмуратов Х. Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги иқтисодий ва маданий ҳамкорлик тарихидан. – Т.: Тафаккур, 2017. – Б. 4.
15. Туркия – Ўзбекистон иқтисодий ва сиёсий алоқаларида “эримайётган музлар”. https://www.bbc.com/uzbek/uzbekistan/2011/04/110401_cy_turkey_uzbekistan 1.04 2011.
16. Туркия заминидаги тантаналар // Халқ сўзи. 1998 йил 30 октябрь.
17. Узбекистан – Турция: открываются новые горизонты сотрудничества // Народное слово. 11 мая 1996 г.
18. Ўзбекистон – Туркия: Қуёш яна шарқдан чикди <http://vatandosh.uz/2017/03//ўзбекистон-32туркия-қуёш-яна-шарқдан/> 2.05. 2017.
19. Ўзбекистоннинг яна бир автомобиль заводи иш бошлади // Халқ сўзи. 1999 йил 17 март.
20. Ўзбекистон–Туркия: абадий дўст ва ишончли ҳамкор// Халқ сўзи. 1999 йил 16 март.
21. ЎзМА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 331-иш, 36-варақ.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz